

TRIGONOMETRIK ATAMALAR TARIXIDAN**Abdunazarov Adhamjon Baxtiyor o'g'li**

Surxondaryo viloyati Termiz tumani 34 maktab

Matematika fani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841127>

Annontatsiya: Trigonometriya atamasi dastlab hind astranomlari tomonidan ishlatilgan bo'lib, algebraning ajralmas asosiy qismidir. Trigonometriya qurilish, harbiy soha, astronomiya, fizika va boshqa ko'plab kasb hamda fanlarning asosiy murojat qilinadigan negizi hisoblanadi.

Kalit so'z: trigonometriya, sinus, cosinus, tangens, ctangens, burchak yoy, sistema.

Hozirgi sinus va kosinus atamaları IV-V asrlardagi hind astronomlarining asarlarida uchraydi. Vatar so'zini sinus bilan almashtirib, avval "ardxajiva", yarim vatarini ("jiva"-vatar, kamon ipi), keyinchalik – "jiva" bolgan. Bu atamalarni arabcha buzulgan talaffuzda "jayb" deb atashgan. "Jayb" arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilida cho'qir, cho'ntak, degan manoni bildiradi. "Jayb" so'zi XII asrda lotin tiliga "sinus" tarzda tarjima qilingan. Kosinusni hindlar "kotijiva" ya'ni sinusning qoldig'i (aylananing choragiga) deb atashgan. XV asrda Regimontan va boshqa matematiklar "kosinus yoyi(X)" ni lotincha sinus komplementi, ya'ni sinusni to'ldiruvchi deyishgan. Bunda ular $\sin(90^\circ - x)$ ni nazarda tutishgan. Yuqorida keltirgan atamalarning o'rnini almashtirib, qisqartirilgan holda (co-sinus) shaklida "kosinus" atamasini birinchi marta 1620-yil Ingliz astronomi E.Gunter ishlatkan. E.Gunter hisoblash chizig'ini ixtiro qilgan. IX-X asrlarda SHarq olimlari al-Habash, al-Battoniy, Abul Vafo, Xorazmiy yangi Trigonometrik kattaliklar, tangens va kotangens, sekans va kosekkanslarni kiritishgan. Al-Battoniy to'g'ri burchakli uchburchak o'tkir burchagining bir katetining ikkinchi katetiga nisbati orqali aniqlash mumkunligini isbotlagan. Trigonometrik funksiyalardan tangens va sekansning nomlanishi nemis Matematigi T.Fink tomonidan 1583-yilda kiritilgan. Lotincha "tangens" so'zi o'zbekcha urunma (urunma, kesma,) "secans"-kesuvchi (kesuvchi kesma) ma'nolarini bildiradi. "Kotangens" va "kosekans" atamaları XVII asrning birinchi yarmida "kosinus" atamasi kabi fanga kiritilgan. Trigonometriyaning rivojiga N.Kopernik, F.Viat, I.Kepler va boshqa olimlarning qo'shgan hissasi kattadir. Trigonometriyada belgilarini qo'llash XVII asrning Ikkinchi yarmidan boshlangan. Ingliz matematigi R.Norvut (1590-1675) o'zining "Trigonometriya yoki uchburchaklar ilmi" kitobida quyidagi belgilarni

qo'llagan : s- sinus, t- tangens , sec- sekans, cs yoki sc- kosinus, ct yoki tc – kotangens.

“Trigonometriya yoki uchburchaklar ilmi” kitobida quyidagi belgilarni qo'llagan:

s-sinus,t-tangenas, sec-sekans, cs yoki sc-kosinus, ct yoki tc- kotangens. J.Vallis 1684-yilda nashr etilgan asarlaridan birida ushbu belgilashni kiritgan : S ---- sinus, Σ ----kosinus, T—tangens, © ----kotangens. Hozirgi kundagi yozuvda $\sin \alpha = \sqrt{R^2 - \cos^2 \alpha}$

Munosabatini J.Vallis quyidagicha yozgan: $S=V:R^2-\Sigma^2$

L.Eyler trigonometric formullalarni kiritish bilan, bir xil belgilashlarni joriy qildi. Sinx,Cosx,tgx kiabi yozuvlar uchburchak tomonlarini a,b,s va ularning qarshisidagi burchaklarning A,B,C harflarbilan belgilashni birinchi bo'lib kiritdi. O'zidan oldingi olimlardan farqli ravishda Eyler formulalardan R- butun sinusning R=1 ni qabul qildi shu bilan biraga yozuv va hisoblashlarni osonlashtirdi. Trigonometrik funksiyalarning har bir chorakdagi ishoralarni aniqladi, keltirish formullalarini joriy qildi, funksiyalarning aniqlash sohalarni tatbiq qildi.

U 1748-yilda yozilgan “cheksiz analizga kirish” asarida sininus kosinus va albatta aylanaga bog'liq bo'lgan trigonometrik chiziq sifati emas, balki sonli kattalikdagi to'g'ri burchakli uchburchak tomonlarining munosabatlari sifatida o'rganadi.

Trigonometrik funksiyalarining argumentlari nafaqat burchak yoki yoy, balki ihtiyoriy kattalikdagi son ekanligini Eyler birinchi bo'lib analitik yo'l bilan sistemali bayon qildi. Ungacha harbir trigonometrik teoremani mos ravishdagi geometric chizma yordamida isbotlashgan. Eyler esa kata bo'lmagan sonlardagi munosabatlar orqali teoremlarni isabotladi. Unga qadar trigonometrik funksiyhalarni yoydan kata bolgan holr kam o'rganilgan. Faqatgina uning ilmiy asarlarida trigonometrik funksiyalarning ihtiyoriy argumentlari holatlari to'liq o'rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Algebra va matematika analiz asoslari" 2006
2. "Geometriya" 1991
3. "Algebra" 2004
4. "Algebra masalalar to'plami" 2013
5. "Umumiy fizika kursi" 1984